

ДИЛШОД АЗИЗОВ ИЖОДИДА АКС ЭТГАН ОЙДИН КЕЧАЛАР ЭТЮДЛАР, САЁҲАТ ҚОРАЛАМАЛАРИ

Маъсуда Абдурахмонова

санъатшунос

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173509>

Аннотация. Жорий йилнинг куз ойида rassom Дилшод Азизовнинг “Мен ёзни қандай ўтказдим” номли шахсий ижодий ҳисобот кўрғазмаси бўлиб ўтди. Ушбу мақолада, мусаввирнинг кўрғазмадан олдинги ижодий жараёнлари, ҳамда Дилшод Азизов ижодида акс этган ойдin кечалар этюдлар, саёҳат қораламалари ҳақида ёзилган. **Калит сўзлар:** Академизм, классицизм, Терпсихора, Эвтерпа, Исаак собори.

Калит сўзлар: rassom, асар, картина, портрет, жанр, кўрғазма, академизм, классицизм.

ETUDES AND TRAVEL SKETCHES OF LIGHT NIGHTS REFLECTED IN THE CREATION OF DILSHOD AZIZOV

Abstract. This autumn, an exhibition of personal creative reports by the artist Dilshod Azizov was held under the title "How I Spent My Summer". This article tells about the artist's creative processes before the exhibition, as well as about the moonlit night sketches and travel sketches reflected in the work of Dilshod Azizov. **Key words:** academicism, classicism, Terpsichore, Euterpe, St. Isaac's Cathedral.

Key words: artist, work, painting, portrait, genre, exhibition, academicism, classicism.

ЭТЮДЫ И ПУТЕВЫЕ ЗАРИСОВКИ СВЕТЛЫХ НОЧЕЙ, НАШЕДШИЕ ОТРАЖЕНИЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ДИЛШОДА АЗИЗОВА

Аннотация. Осенью этого года прошла выставка личных творческих отчетов художника Дилшода Азизова под названием «Как я провел лето». В данной статье рассказывается о творческих процессах художника перед выставкой, а также о лунных ночных этюдах и путевых зарисовках, нашедших отражение в творчестве Дилшода Азизова. **Ключевые слова:** академизм, классицизм, Терпсихора, Евтерпа, Исаакиевский собор.

Ключевые слова: художник, произведение, живопись, портрет, жанр, выставка, академизм, классицизм.

Ўзбекистон замонавий рангасвир санъатида услубий жихатдан ўзига хос rassomлар гуруҳи шаклланмоқда.

Ижоддаги эврилишлар, янги рамз ва чизгиларнинг рангтасвирда акс эттирилиши классицизмнинг мумтоз анъаналрига таянган, ижтимоий йўналиш ва ғоявий мазмун жиҳатидан, турлича бўлган оқимларни юзага келтирди. Бироқ академизм тушунчаси кенг маънода ҳар қандай қонунлаштириш, ўтмиш санъатининг идеаллари ва қоидаларига муружаатни англатсада, бадий таълимни тартибга солишга, мумтоз анъаналарни, “абдий” қонунлар тизими ва қўлланмаларига айлантиришга имкон яратади.

Академизм йўналишида ижод қилиб келаётган ўз услуби ва йўналишига эга мўйқалам устаси Дилшод Азизов 1974 йил Самарқанд вилоятида таваллуд топган. 1994 йилда Ҳ.А.Абдурасулов номидаги Самарқанд давлат саънат билим юртини тамомлагандан сўнг, 1999 йилда К.Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтининг рангтасвир йўналиши бўлимида таҳсил олишни давом эттирганлар. 2000 йили ушбу институтнинг рангтасвир асарларини таъмирлаш бўлимига ўтказилди ва 2003 йили Санкт-Петербургдаги И.Е.Репин номидаги давлат академик, рангтасвир, ҳайкалтарошлик ва меъморлик институтининг “Рангтасвир асарларини таъмирлаш” бўлимига қабул қилинди. 2008 йилда мазкур институтни олтин медаль билан битиргандан сўнг, Флоренциядаги Академия ди Медичида 2008-2009 йиллар давомида, рангтасвир асарларини таъмирлаш бўйича малака оширди. Дилшод Азизов бугунги кунда Тошкент Кимё халқаро университети “Дастгоҳли рангтасвир” кафедрасида доцент лавозимида фаолият юритиб келмоқда.

Жорий йилнинг куз ойида рассомнинг “Мен ёзни қандай ўтказдим” номли шахсий ижодий ҳисобот кўргазмаси бўлиб ўтди.

2024 йил июнь ойида Дилшод Азизов бошчилигида Тошкент Кимё халқаро университети рангтасвир йўналиши 3 курс талабалари Россиянинг муаззам шаҳарларидан бири ойдin кечалар ва шимолий Венеция номини олган Санкт-Петербург шаҳрига нусха кўчириш амалиётига йўл олишди. Талабалар учун саёҳатдан кўзланган асосий мақсад Санкт-Петербург қошидаги Бадий Академияси илмий тадқиқот музейида жаҳон санъатининг энг буюк усталари томонидан яратилган асл картиналарнинг нусхаларини кўчириш эди. Амалиёт давомида талабалар нафақат классик расм чизиш техникасини ўрганиш, балки тўғридан-тўғри ҳақиқий дурдона асарлари билан ўралган ҳолда ишлаш имкониятига эга бўлдилар. Илмий тадқиқот музейида сақланаётган асл асарлардан нусха кўчириш бўлажак рассомларга буюк усталар қўллаган структура, ранг ва композицион ечимларни яхшироқ тушунишга, шунингдек, уларнинг касбий фаолиятида муҳим босқич бўлган архитектуравий ечимларни эҳтиёткорлик билан ва аниқ такрорлаш кўникмаларини ривожлантиришга ёрдам берди.

Амалиёт давомида рассом талабаларининг амалиёти билан чекланиб қолмади. Очик осмон остидаги чинакам музей, Рус ва жаҳон маданиятининг бебаҳо дурдоналари жамланган шаҳарда бир ой бўлишлари давомида академиядаги дарсларидан ташқари, шаҳарнинг асосий диққатга сазовор жойлари, Эрмитаж, Кунсткамера, Исаак собори, Рус музейи ва санъатдаги янги ютуқларни илҳомлантирадиган бошқа диққатга сазовор жойларида бўлдилар. Муаззам шаҳарнинг қайси кўчаларида бўлишмасин рассом елкасида этюдник билан юриб кўрган жойларини матога муҳрлади.

Хиёбонларнинг симметриясидан ҳайкаллар ва ҳовузларни жойлаштиришгача рассомнинг эътиборидан четда қолмади, кўрганларини кузатганларини барчасини матода ранглар жилоси билан бойитиб ўзининг ажойиб ижод гулдастасини яратди. Импрессионизм намоёндаси рассом Эдуард Мане таъкидлагандек, “Ранглар – бу дид ва сезги билан боғлиқ ишдир. Ниманидир тасвирлашни қалбан ишташингиз шарт. Бусиз ҳеч қандай маъно чиқариб бўлмайди”. Кўргазма учун қўйилган асарларда И.Е. Репин уй музейи, Петергоф, Гатчина, сарой ва қишлоқ парк ансамбллари кўҳна ва навқирон Санкт-Петербург шаҳрининг ойдin кечалари, тарихий обидалари, сўлим табиати тасвирланган.

Масалан кўргазмадан жой олган, уч қисмдан иборат “Тонг” “Чошгоҳ” “Тун” номли картинада Санкт-Петербургнинг тарихий обидаларидан бўлмиш Ёзги боғ парк-ансамблининг такрорланмас манзараси ва кекса липа дарахтлари, фан ва санъатни ифодаловчи аллегорик ҳайкаллар акс этган. Дастлаб боғдаги қароргоҳ сифатида яратилган, бу боғ ҳақиқий боғдорчилик санъатининг намунасидир. Ёзги боғда мрамрдан ишланган жуда кўп тарихий, мифологик аллегорияли ҳайкаллар мавжуд.

“Тонг” номли биринчи картинада табиат манзараси билан уйғунликда кўлида лира тутган Терпсихора¹ ҳайкали акс этган. Терпсихора қадимги юнон афсоналарига кўра рақс ва хор кўшиқларининг ҳомийси ҳисобланган. У бошида гулчамбар юзида табассум билан раққоса қиёфасида, лира чалаётган ёш аёл сифатида тасвирланган. “Чошгоҳ” номли иккинчи картинада кекса липа дарахтларининг йўғон таналари орасидан кўриниб турган учта инсон қиёфали ҳайкал (Рим, Сабина аёли ва Сабин эркак) тасвирланган. Бу ҳайкал “Похищение сабинянки”² яъни Сабина аёлининг ўғирланиши туркум ҳайкалларнинг бир қисми бўлиб Рим тарихининг афсонавий даврига оид эпизоддир. Муаллифнинг фикрича, уни севги ва ишқ кураши метафораси сифатида тушуниш мумкин. “Тун” асарида боғ манзараси, меморий бино фониди яланғоч ҳолда тасвирланган Эвтерпа³ ҳайкалининг орқа томонидан кўриниши акс этган. Юнон мифологиясида лирик шеърят ва мусиқа илҳоми ҳисобланган тўққизта музалардан бири. Ушбу уч қисмдан иборат асарда вақтнинг табиат контрастига таъсир этиши нозик ранг суртмаларида кўринади. Замон ва маконда ҳар бир яратилган нарса ўзининг бетакрор тартибига эга.

Кўрғазмадан ўрин олган асарларнинг бирида Гатчина саройи ҳам тасвирланган. Рассом амалиёт давомида Гатчина шаҳрида ҳам бўлди. Асарда ўзининг кўлами билан инсонни ҳайратга соладиги XVIII асрда яратилган Гатчина саройи тасвирланган.

¹ Терпсихора — Создана около 1722 г. Автор Скульпторы: Дж. и П. Гроппелли (Италия) В Летнем саду установлена копия скульптуры.

² Похищение сабинянки1 -Неизвестный скульптур (Италия XVIII век) Парадный партер,северная часть. Скульптура летнего сада.

³ Эвтерпа, Муза лирической поэзии - Создана около 1722 г. Автор Скульпторы: Дж. и П. Гроппелли (Италия) Скульптура летнего сада.

Гатчина саройи қийин тарихни бошидан кечирган. Улуғ ватан уруши даврида кўплаб реконструкциялар ва портлашларни гувоҳи бўлган. Бироқ ҳозирда сарой аввалги ҳолатига қайтарилган. Шунингдек Гатчинанинг энг гўзал элементларидан бири сарой парки бўлиб, у ўзининг кўлами ва тартиби билан ҳам ҳайратланарли. Тасвирдаги, атрофи гўзал манзаралар билан ўралган бу сарой ўзининг сокинлиги ва нафислиги билан ҳайратга солади. Улуғвор Гатчина саройи ўзининг тарихга бой интерери ва ноёб парки билан томошабинни сарой ҳаёти муҳитига чўмдириб, уларга давр руҳини ҳис қилишга, санъат ва меъморчилик, атрофдаги табиат билан уйғунлик яратиш учун қандай ҳамоҳангликни кўриш имконини берадиган илҳомлантирувчи макон акс этган.

“Сарой майдонидаги ёмғир”- Санкт-Петербург ва ёмғир диярли синонимдек. Ёмғир ёғаётган вақтда тасвирланган сарой майдонидаги ёмғир асарида, шаҳарнинг туманли нам об-ҳавоси акс этган. Импрессионизм анъаналари хира ранглар жилваси ёмғирли муҳит таассуротини беради.

Янги Голландия Санкт-Петербургнинг энг сирли жойларидан бири саналади. Сирли оролнинг тарихини тушуниш ва унинг энг қизикарли бурчаклари бўйлаб сайр қилиш кишига ўзгача таассурот қолдиради. Бу ернинг афсоналарига кўра замонавий ном шоҳ Пётр I га тегишли бўлиб у бу ерда дам олишни яхши кўрган ва у учун уй ва ҳовуз қурилган. “Янги Голландия” картинасида оролдаги энг сўнгги тарихий бино ҳисобланган собиқ қамоқхона назоратчисининг уйи тасвирланган.

Дастлаб бино икки қаватли бўлиб, қамоқхона бошлиғи, унинг оиласи ва ёрдамчилари яшаши учун мўлжалланган. 1877 йилда руҳоний ва ҳарбий комиссар яшаган учинчи қават қурилган.

“Ойдин кечалар” асарида макон ва вақтнинг ўзгариши тасвирланган. Матода акс этган ранглар ойдин кечаларнинг майин оҳангини эслатади. Ҳар йили май, июнь, июль ойларида Санкт-Петербург шаҳри ойдин кечалар сеҳрига ботирилади. Ушбу сеҳрли вақтнинг энг юқори чўққисиди ҳайратланарли ҳодиса рўй беради - қуёш 19 соат давомида уфқдан нарига ўтмайди. Ва ниҳоят ярим тунга яқинлашганда, у яширинганида шаҳарни ажойиб муҳит қамраб олади. Тун ҳеч қачон келмайдигандек туюла бошлайди. Кулранг тош шаҳар бирдан ранг-баранг бўлиб кетади. Бу даврнинг сеҳри ҳечкимни бефарқ қолдирмайди. Ойдин кечаларни ранглар жилоси оҳанглирдан иборат ажойиб кўшиқ билан ифодалаш мумкин.

Хулоса қилиб айтганда кўрғазмадаги асарларда ижодкор ўзининг табиат ҳақидаги фикрларини, мавжуд борлиқни ҳаракатда ўзгаришда табиийроқ тасвирлашга, ўз лаҳзалик таассуротларини ифодалашга интилган. Табиатдаги тасодифий ҳаракат, фавқулодда ҳолатлар ифодасини ранглар билан очиб бериш орқали воқеликнинг табиийлиги, инсон ва муҳит бирлигида унинг доимий ўзгарувчанлигини ифода этган.

Амалиётнинг энг муҳим қисмларидан бири ижод билан бир қаторда, Тошкент Кимё халқаро университети ва Санкт-Петербург Бадий академияси ўртасида ҳамкорлик меморандумининг имзоланиши бўлди. Ушбу ҳужжат нафақат таълим муассасалари ўртасидаги академик алоқаларни мустаҳкамлайди, балки келгусида ўзаро тажриба

алмашинув, стажировка ва кўшма лойиҳалар учун янги имкониятлар очди. Меморандумда талабалар ва ўқитувчилар ўртасида мунтазам равишда кўрғазмалар, маҳорат сабоқлари, тажриба алмашиш кўзда тутилгани, айниқса, ўз маҳоратини ошириш ва халқаро даражага чиқишга интилаётган ёш rassomлар учун муҳим аҳамиятга эга. Энг ёрқин дақиқалардан бири Пенатидаги И.Е. Репин уй-музейига ташриф бўлди. И.Е. Репиннинг ушбу афсонавий уйи доимо буюк rassom учун ижодий чекиниш ва илҳом маскани бўлиб келган.

Тошкент Кимё халқаро университети талабалари дурдона асарлар яратилган муҳитга шўнғидилар, И.Е. Репиннинг шахсий ҳаёти ва ижодий йўли ҳақида кўпроқ маълумотга эга бўлдилар, шунингдек, асл интерер ва rassomнинг устахонаси билан танишиб rassomнинг қабрини ҳам зиёрат қилишди. Бу ташриф нафақат буюк мусаввир меросини чуқурроқ англаш, балки табиат ва ижод ўртасидаги мувозанатни сақлаш нақадар муҳимлигини, айниқса, замонавий бадиий амалиёт учун муҳимлигини англаш имконини берди. Ижодий саёҳатдан сўнг Тошкент Кимё халқаро университетида “Ойдин кечалар” номли кўрғазма ташкил қилинди. Ушбу кўрғазмада талабаларнинг амалиёт давомида олган билимлари асосида ишланган машҳур rassomлар ижодига тақлидан чизилган ижодий ишлари намоиш этилди.

Маданий дастурнинг яна бир муҳим қисми Россиядаги энг машҳур сарой ва парк ансамблларида бири бўлган Петергофга ташриф буюриш эди. Ўзининг саройлари ва фавворалари билан машҳур бўлган бу муҳташам мажмуа ўзининг кўлами ва гўзаллиги билан ҳайратга соладиган улуғвор дизайн ва ижро намунасидир. Петергофнинг ҳашаматли боғлари ва боғлари бўйлаб сайр қилиш, унинг архитектура ва ландшафт дурдоналари билан

танишиш кишига унутилмас таассурот қолдиради. Ансамблнинг ҳар бир элементи – ҳайкаллардан тортиб, фаввора ва хиёбонларгача – илҳом манбаи бўлиб, меъморий шакллар ва табиий гўзалликни нақадар уйғунлаштириш мумкинлигини кўрсатди.

REFERENCES

1. Ахмедова Н.Р. Живопись Центральной Азии XX века: традиция, самобытность, диалог. – Ташкент: 2004.
2. Ахмедова Н. Художник – эпоха – история. San'at. №2. 2004.
3. Ракитин В. Художественные искания Александра Волкова. Научный, методический и информационный журнал МГК “Вестник МАГК”. 2001.
4. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. / Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб.: Искусство-СПб., 2004.
5. Зингер Л.С. Очерки теории и истории портрета. Москва. – Изобразительное искусство. – 1986.
6. Хакимов А.А. Искусство Узбекистана: история и современность. – Ташкент, 2010.
7. Мусурмонов, Р., & Мусурмонова, М. (2020). Таълимда инновацион фаолият давр талаби. Science and Education, 1(Special Issue 4), 223-231.
8. Musurmanova, A. (2018). Family reading as a factor of spiritual and moral development of the child The Way of Science. International scientific journal (ISSN 2311-2158), 1(47), 70-72.